

КОНЦЕПТ «КАЧЕСТВО», КАК КЛЮЧЕВОЙ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Пономаренко Н. Ш.

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР

В статье представлена параметрическая модель обеспечения качества покупки товара или оказания услуги на основе потребительской ценности с использованием методического инструментария. Для четкости распределения предприятий продовольственного комплекса по качеству товаров или услуг применен матричный метод, который позволит обосновать позиционирование предприятий в зависимости от качества предоставляемых потребителю товаров или услуг.

Ключевые слова: продовольственный комплекс, качество, товар, услуга, имидж, система жизнеобеспечения.

THE CONCEPT OF "QUALITY" AS KEY IN THE ACTIVITIES OF FOOD COMPLEX ENTERPRISES: SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH

Ponomarenko N. Sh.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

SEE HPE « Donetsk National University», Donetsk, DPR

The article presents a parametric model for ensuring the quality of the purchase of a product or the provision of a service based on customer value using methodological tools. For the clarity of the distribution of food complex enterprises by the quality of goods or services, a matrix method has been applied, which will justify the positioning of enterprises depending on the quality of goods or services provided to the consumer.

Keywords: food complex, quality, product, service, image, life support system.

Постановка проблемы. Стабильность экономики и всего народного хозяйства государства во многом зависит от показателя качества. Особое значение концепт «качество» имеет в продовольственном комплексе, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения.

Анализ исследований и публикаций. Проблемы обеспечения качества продукции и услуг, влияющих на качество жизни, содержательно изложены в работах Л.Е. Басовского, Б.И. Герасимова, М.И. Гельвановского, В.Ю. Огвоздина.

Развитию теории управления качеством продукции уделено внимание в работах И.И. Антоновой, В.Я. Белобрагина, Д.С. Демиденко, А.В. Гlicheва, Н.В. Злобиной, В.А. Лapidуса, В.Д. Малыгиной, В.А. Качалова, С.Н. Кузьминой, Т.А. Салимовой, И.Г. Ушачева, Р.А. Фатхутдинова.

Концептуальные основы категории «качество» были обоснованы и заложены также в работах зарубежных ученых: Дж. Джурана, Ф. Кросби, Ж.-Ж. Ламбена, А. Фейгенбаума, К. Исикавы, Г. Тагути.

Важным в потребительской составляющей качества при покупке товара или предоставленной услуге является имидж предприятия продовольственного комплекса – целостное его восприятие различными группами общественности, формирующееся на основе информации о различных сторонах деятельности предприятия, которая хранится в памяти людей [3].

Принимая во внимание отсутствие в научной литературе четкого элементного состава имиджа предприятия торговли и сферы услуг, можно предположить, что формирующими его ключевыми компонентами являются: визуальный имидж и бизнес-имидж предприятия, причем, в данной ситуации определенную лепту имеет информационное пространство и технологии [2]. Визуальный имидж предприятия формируется с учетом визуального восприятия зала, в котором оказывается услуга, стиль и оформление интерьера, атмосферы, внешнего вида персонала и фирменной символики.

В свою очередь, бизнес-имидж основывается на восприятии предприятия торговли или сферы услуг как субъекта предпринимательской деятельности [1].

Одной из важных составляющих исследования концепта «качество» является анализ инвариантного аспекта.

Цель статьи. Используя методический инструментарий оценки качества товара или услуги на основе потребительской ценности, обосновать положение концепта «качество», как ключевого, в деятельности предприятий продовольственного комплекса.

Изложение основного материала. На примере качества предоставляемой конечному потребителю товара или услуги разработана параметрическая модель (рис. 1).

*составлено автором

Рисунок 1 - Параметрическая модель обеспечения качества покупки товара или оказания услуги на основе потребительской ценности

В основу предложенной параметрической модели обеспечения качества покупки или оказания услуги положены потребительская и ценовая составляющие. Следует подчеркнуть, что при выборе того или иного, например торгового предприятия продовольственного комплекса, потребитель особое внимание обращает на его имидж. Имидж способствует и обеспечивает уверенность потребителя в удовлетворении соответствующих потребностей на соответствующем уровне [1].

Вследствие этого в представленную модель обеспечения качества покупки или оказания услуги включен такой компонент как категория «имидж», где учтено и визуальное восприятие зала, в котором приобретается товар или оказывается услуга; и стиль и оформление интерьера, и фирменная символика, и атмосфера, и даже внешний вид персонала. Говоря об имидже предприятия, участвующего в реализации товара или оказывающего услугу, нельзя не отметить, что при этом учитываются не только удовлетворение физиологических потребностей, но и потребности безопасности, полезности и принадлежности к соответствующей социальной среде. Этим объясняется стремление потребителей при наличии выбора удовлетворять потребности в определенном предприятии торговли или предприятии сферы услуг.

Любая модель обеспечения качества покупки или оказания услуги, базирующаяся на основе потребительской ценности, предполагает потребительские ожидания, которые как минимум требований о покупке или услуге включают такие, как: информативность; социальное назначение; точность и своевременность исполнения; соответствие целевому назначению; безопасность и экологичность; степень соответствия качества товара и услуг запросам потребителей; стабильность; инновационность. Определение ценности в данном случае оправданно, поскольку цель оценки качества приобретаемого товара или полученной при этом услуги – именно потребительская характеристика ценности, которую предлагает предприятие своему потребителю, в частности, торговое предприятие, входящее в продовольственный комплекс.

Концепт «качество» и качественные характеристики объекта (товара или услуги) требуют их количественного измерения. Для этого, как правило, переходят от качественной оценки к количественной путем использования механизма балльной оценки и обобщения информации, и на основе постепенного свертывания единичных и групповых показателей - к единому обобщающему показателю, отражающему уровень качества продукции или услуги по шкале: высокий, средний, низкий.

Последовательность методического инструментария оценки качества товара или услуги на основе потребительской ценности предусматривает четыре этапа.

Первый этап позволяет по системе единичных показателей осуществить оценку характеристик услуги, персонала, имиджа предприятия сферы услуг, а также определяется уровень цен на товары или услуги и осуществляется сравнение прейскурантов на соответствующий элемент с предприятиями-конкурентами. В данном

случае предлагается использование соответствующей карты наблюдений.

В перечень показателей включены параметры как формальные (соответствие требованиям санитарных, технических норм и правил, действующих ГОСТов, ТУ и др.), так и неформальные (психофизиологические), в совокупности позволяющие определить уровень определенного элемента ценности, предлагаемой предприятием продовольственного комплекса. Данная оценка осуществляется путем анкетирования потребителей.

Для осуществления количественной оценки предлагается соблюдение зависимости «лучшее качество товара или услуги, ценовое предложение – высший балл». Обработку первичных данных, полученных на основе наблюдения, предусмотрено осуществлять по соответствующей шкале оценки, представленной следующим образом:

- а) высокий уровень характеристики – 5 баллов;
- б) низкий уровень характеристики – 1 балл;
- в) промежуточные характеристики – 2, 3, 4 балла.

На втором этапе осуществляется определение индикаторов ценности по каждому из элементов оценки: «потребительской» и «ценовой» по конкретному предприятию. Обобщение полученных результатов осуществляется на основе подсчета среднеарифметической количества баллов по каждому из элементов оценки (V_{ej}^z) с определением в конце среднего количества баллов в целом по потребительской (V_p^z) и ценовой (V_q^z) составляющими ценности товара или услуги также на основании среднеарифметической.

$$V_{ej}^z = \frac{\sum_{i=1}^n B_i^z}{n}, \quad (1)$$

где V_{ej}^z – показатель ценности услуги j -го элемента z -го предприятия сферы услуг;

B_i – количество баллов по единичной характеристике товара или услуги « i » z -го предприятия;

n – количество единичных характеристик товара или услуги.

Третий этап предполагает определение показателей ценности товара или услуги по «потребительской» и «ценовой» составляющими.

$$V_{p(q)}^z = \frac{\sum_{j=1}^m V_{ej}^z}{m}, \quad (2)$$

$V_{p(q)}^z$ – показатель ценности услуги z -го торгового предприятия или сферы услуг по «потребительской» и «ценовой» характеристикам;

m – количество квалиметрических параметров, рассматриваемых по определенному направлению оценки (по потребительской

составляющей – потребительские ожидания, персонал, имидж; по ценовой – преysкурaнт цен).

На основании предельных значений обобщающих показателей «потребительской» и «ценовой» составляющих ценности товара или услуги (четвёртый этап), определяется уровень качества товара или услуги предприятия с учетом определения предельных значений по потребительской ($V_p^{гран}$) и ценовой ($V_q^{гран}$) характеристикам её ценности (табл. 1).

$$V_p^{гран} = V_p^{мин} + \frac{V_p^{маx} - V_p^{мин}}{2} \quad (3)$$

$$V_q^{гран} = V_q^{мин} + \frac{V_q^{маx} - V_q^{мин}}{2} \quad (4)$$

Таблица 1

Идентификация уровня качества товара или услуги

№	Варианты комбинаций	Пространственное размещение в матрице	Вывод
1	$\begin{cases} V_p^z < V_p^{гран} \\ V_q^z < V_q^{гран} \end{cases}$	I квадрант	низкий уровень качества товара или услуги
2	$\begin{cases} V_p^z > V_p^{гран} \\ V_q^z < V_q^{гран} \end{cases}$	II квадрант	средний уровень качества товара или услуги
3	$\begin{cases} V_p^z < V_p^{гран} \\ V_q^z > V_q^{гран} \end{cases}$	III квадрант	средний уровень качества товара или услуги
4	$\begin{cases} V_p^z > V_p^{гран} \\ V_q^z > V_q^{гран} \end{cases}$	IV квадрант	высокий уровень качества товара или услуги

На рис. 2 схематически представлена алгоритмическая модель оценки качества товара или услуги на основе потребительской ценности в оперативном режиме.

Для четкости распределения предприятий продовольственного комплекса по качеству товаров или услуг применен матричный метод (рис. 3).

В основе позиционирования – предельные значения качественных и ценовых характеристик товара или услуг предприятий продовольственного комплекса.

Распределение характеристик на две группы по признакам «выше граничного значения» – «ниже граничного значения» позволяет выделить предприятия с высоким уровнем качества производимых и реализуемых товаров или предоставляемых услуг.

Рисунок 2 – Алгоритмическая модель оценки качества товара или услуги на основе потребительской ценности в оперативном режиме

Согласно матрице позиционирования предприятий в зависимости от качества предоставляемых потребителю товаров или услуг, для предприятий с высоким уровнем качества товаров или услуг характерны наиболее высокие значения квалиметрических и ценовых характеристик товара или услуги. К предприятиям с низким уровнем качества предоставляемых покупателю товаров или услуг – относятся,

соответственно, с низкими значениями качественных и ценовых характеристик.

Рисунок 3 – Макет матрицы позиционирования предприятий в зависимости от качества предоставляемых потребителю товаров или услуг

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Предложенный научно-методический подход к акцентированию внимания на роли качества товара или услуги предприятия продовольственного комплекса на основе их потребительской ценности, предусматривает расчет интегрального показателя качества предоставляемого потребителю товара или услуги по потребительским и ценовым составляющим.

Показатель сформирован на основе комплексных оценок потребительских ожиданий, персонала и имиджа предприятия продовольственного комплекса, а также прецедента цен, что позволяет сконцентрировать усилия отдельных составляющих потребительской ценности товара или услуги для реализации основных функций предприятия продовольственного комплекса.

Данный подход позволит также сформировать в конкурентной среде стратегические перспективы развития системы жизнеобеспечения с приоритетом качества товара или услуги в рамках продовольственного комплекса.

Обоснование концепта «качество», как ключевого в деятельности предприятий продовольственного комплекса, может стать основой для разработки Концепции константности качества продовольственного комплекса как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения, как фактора обеспечения качества жизни населения.

Список использованных источников

1. Беляева, М.А, Самкова, В.А. Азы имиджологии: имидж личности, организации, территории [Текст]: учебное пособие для вузов / М.А. Беляева, В.А. Самкова; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 184 с.
2. Тимиргалеева, Р.Р. Формирование корпоративного имиджа предприятия /Р.Р. Тимиргалеева //Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Текст электронный. – 2017. – №1. С.2-7. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/170004.htm> (дата обращения: 10.02.2021).
3. Томилова, М.В. Модель имиджа организации / М.В. Томилова. – Текст: электронный // BizEducation online: [сайт]. – URL: <http://www.bizeducation.ru> (дата обращения: 16.02.2021).

УДК 334.012.61.02(477.62)
DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДНР

Рославцева Е. А.

канд. экон. наук, доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР

Саенко В. Б.

канд. гос. упр., доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР

В статье разработана модель стратегического развития малого бизнеса в ДНР, сформулированы направления развития, выделены основные элементы стратегического развития и даны рекомендации для разработки долгосрочной стратегии развития малого предпринимательства в ДНР до 2030 года.

Ключевые слова: стратегия; малый бизнес; государственные структуры, модель стратегического развития.